

ЗАМОНАВИЙ ШАРОИТДА ПСОРИАЗНИНГ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БЕМОРЛАРНИНГ ҲАЁТ СИФАТИНИ БЕЛГИЛОВЧИ ОМИЛЛАР

Ибрагимов Умидбек Сабирович

Самарқанд давлат тиббиёт университети Педиатрия факултети 611-гуруҳ талабаси

Тошев Сухроб Уктамович

Самарқанд давлат тиббиёт университети Ўзбекистон, Самарқанд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15250905>

Аннотация: Псориаз — терининг сурункали ноинфекцион яллиғланиш касалликлардан бири бўлиб, жами тери касалликларининг 30%и ушбу касаллик ҳиссасига тўғри келади. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, катталарда псориазнинг тарқалиши частотаси 0,51 дан 11,43% гача ўзгаради.

Хорижий ва республикамиз олимлари томонидан псориаз касаллигининг патогенези, клиникаси, уни даволаш усуллари бағишланган кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамадан, бу касаллик ҳозирги кунгача дерматологиянинг етакчи муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Касалликни даволашнинг барча усуллари юқори харажат талаб қилиши (қимматлиги), давомийлиги, баъзан токсиклиги билан биргаликда етарлича самарали таъсирга эга эмасдир. Шунинг учун псориаз даволашда метаболик бузилишларнинг олдини олиш мақсадида махсус терапия учун дори воситалари талаб этилади. Турли мультифакториал касалликлар каби, псориазда ҳам ўтказилган даво воситаларининг самарадорлигини белгиловчи муҳим мезонлардан бири бу беморларнинг жисмоний, руҳий, ҳиссий ҳолатини ифода этувчи ҳаёт сифати сифати кўрсаткичларидир.

Калит сўзлар: псориаз, сурункали касалликлар, тери касалликлари, юрак-қон томир касалликлари, диабет, метаболик синдром, руҳий тушкунлик.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Ибрагимов Умидбек Сабирович

Студент 611-й группы Педиатрического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Тошев Сухроб Уктамович

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

Аннотация: Псориаз — одно из хронических неинфекционных воспалительных заболеваний кожи, на долю которого приходится 30% всех кожных заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространенность псориаза среди взрослых колеблется от 0,51 до 11,43%.

Несмотря на то, что зарубежными и отечественными учеными проведено множество исследований по патогенезу, клинике и методам лечения псориаза, это заболевание и по сей день остается одной из ведущих проблем дерматологии. Все методы лечения заболевания дороги, длительны, порой токсичны и не оказывают достаточно эффективного эффекта. Поэтому лечение псориаза требует применения специфических терапевтических препаратов для профилактики нарушений обмена веществ. Как и при различных многофакторных заболеваниях, одним из важных критериев определения эффективности применяемых методов лечения при псориазе

являются показатели качества жизни, которые отражают физическое, психическое и эмоциональное состояние пациентов.

Ключевые слова: псориаз, хронические заболевания, кожные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, метаболический синдром, депрессия

FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF PSORIASIS AND FACTORS DETERMINING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS IN MODERN CONDITIONS

Ibragimov Umidbek Sabirovich

Student of Group 611, Faculty of Pediatrics, Samarkand State Medical University

Toshev Sukhrob Uktamovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: Psoriasis is one of the chronic non-infectious inflammatory skin diseases, which accounts for 30% of all skin diseases. According to the World Health Organization, the prevalence of psoriasis among adults ranges from 0.51 to 11.43%.

Despite the fact that foreign and domestic scientists have conducted many studies on the pathogenesis, clinical picture and methods of treating psoriasis, this disease still remains one of the leading problems of dermatology. All methods of treating the disease are expensive, long-term, sometimes toxic and do not have a sufficiently effective effect. Therefore, the treatment of psoriasis requires the use of specific therapeutic drugs to prevent metabolic disorders. As with various multifactorial diseases, one of the important criteria for determining the effectiveness of the methods of treatment used for psoriasis are quality of life indicators that reflect the physical, mental and emotional state of patients.

Keywords: psoriasis, chronic diseases, skin diseases, cardiovascular diseases, diabetes, metabolic syndrome, depression.

Кирриш: Ҳозирги кунда псориаз энг кенг тарқалган сурункали касалликлардан бири ҳисобланиб, жами тери касалликларининг 30%и псориаз ҳиссасига тўғри келади. Псориазга чалинган шахсларда юрак-қон томир касалликлари, диабет, метаболик синдроми ва рухий тушқунлик ривожланиш эҳтимоли юқоридир.

2014да жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) псориазга қарши курашиш учун кўп томонлама саъй-ҳаракатларни талаб қиладиган жиддий юқумли касаллик деб тан олди.

Псориазнинг дунё бўйлаб тарқалиши ва касалланиш етарлича ўрганилмаган. ЖССТ маълумотларига кўра, катталарда псориазнинг тарқалиши частотаси 0,51 дан 11,43% гача ўзгаради.

Илмий тадқиқотчилар томонидан псориаз касаллигининг патогенези, клиникаси, уни даволаш усуллари бағишланган кўплаб тадқиқотлар олиб борилганига қарамасдан, бу касаллик ҳозирги кунгача дерматологиянинг етакчи муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Касалликни даволашнинг барча усуллари юқори харажат талаб қилиши (қимматлиги), давомийлиги, баъзан токсиклиги билан биргаликда етарлича самарали таъсирга эга эмасдир. Шунинг учун псориазни даволашда метаболик бузилишларнинг олдини олиш мақсадида махсус терапия учун дори воситалари талаб этилади. Турли мультифакториал касалликлар каби, псориазда ҳам ўтказилган даво воситаларининг самарадорлигини белгиловчи муҳим мезонлардан бири бу беморларнинг жисмоний, рухий, ҳиссий ҳолатини ифода этувчи ҳаёт сифати сифати кўрсаткичларидир.

Тадқиқот мақсади: Хорижий давлатлар, ҳамда республикамиз олимлари томонидан псориазнинг клиник кечиши, диагностика ва даволаш усуллари тақомиллаштиришга

бағишланган бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилган.

Бироқ шу кунга қадар Республикамизнинг энг йирик, аҳолиси кўп вилоятларидан бири бўлган Самарқанд вилояти катта ёшли аҳоли орасида псориазнинг тарқалганлиги, унинг турли клиник кўринишларида бемор ҳаёт сифати чуқур таҳлил қилган ҳолда, касалликнинг даражаси, ижтимоий-гигиеник омиллар, бемор турмуш шароити ва турмуш тарзи, ҳаёт сифатини ҳисобга олган ҳолда ҳар томонлама қиёсий таҳлил этган ҳолда чуқур комплекс ўрганилмаган, беморлар ҳаёт сифатини яхшилаш бўйича илмий асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Самарқанд вилоятида замонавий шароитда катта ёшли аҳоли орасида псориаз касаллигининг клиник -эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш, беморларнинг ҳаёт сифатини баҳолаш ва уни яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот вазифалари: Мақсадга эришиш учун тадқиқотда қуйидаги **вазифалар** белгилаб олинди:

1. Самарқанд вилояти катта ёшли аҳоли орасида псориазнинг тарқалганлик даражаси, структурасини ёш ва жинс бўйича таҳлил қилиш.
2. Замонавий шароитда псориазнинг клиник кўринишлари ва кечишининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш.
3. Псориаз билан касалланган беморларга тиббий-ижтимоий тавсиф бериш ва уларнинг ҳаёт сифатига таъсир қилувчи етакчи хавф омилларини аниқлаш.
4. Псориазнинг клиник кечишининг беморлар ҳаёт сифатига таъсирини (боғлиқликгини) асослаб бериш.
5. Беморлар ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш.

Тадқиқот натижалари: псориазнинг эпидемиологиясини ўрганиш учун кўп босқичли тасодифий танлов усулларидан (кластер, стратификация, рандомизация) фойдаланилади. Тадқиқот материалларини йиғиш, ишлов бериш ва таҳлил қилиш жараёнида замонавий: эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, социологик, санитария-статистик, клиник-эксперт баҳолаш усуллари қўлланилади. Илмий изланишда қўлланилган замонавий бир-бирини тўлдирувчи эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, социологик, санитария-статистик, клиник-эксперт баҳолаш усуллар билан тасдиқланган ҳамда бирламчи материаллар ҳажми ва сонининг етарли даражада бўлиши, таҳлилий ва прогностик кўрсаткичларнинг такомиллашганлиги, статистик таҳлил усулларини асосли танланганлиги, тўғри қўлланилганлиги, тадқиқот материалларини республика ва халқаро конференцияларда муҳокама қилинганлиги, ҳамда нуфузли илмий нашрларда чоп этилганлиги хулосалар ва тадқиқот натижаларининг ишончлилигини ва асосланганлигини кўрсатади.

Замонавий шароитда аҳоли орасида псориазнинг тарқалганлик даражаси, структураси ёш ва жинс жиҳатдан чуқур таҳлил қилинади. Самарқанд вилоятида псориазнинг клиник кўринишлари ва кечишининг ўзига хос хусусиятлари ўрганилади.

Псориаз билан касалланган беморларга тиббий-ижтимоий тавсиф бериш орқали, ҳаёт сифатига таъсир қилувчи етакчи хавф омилларини аниқланади.

Псориазнинг турли клиник кўринишлари ва кечишида беморлар ҳаёт сифати турли сўровномалар орқали ўрганилиб, касалликнинг клиник кечиши билан беморларнинг ҳаёт сифати ўртасидаги боғлиқлик илмий жиҳатдан асослаб берилади.

Хулоса: Ўтказилган тадқиқот натижалари асосида катта ёшли аҳоли орасида псориазни камайтириш, касалликнинг турли клиник кўринишларида ва кечишида беморлар ҳаёт сифатини

яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар комплекс илмий асосланган чора тадбирлар, илмий-услубий қўлланмалар ишлаб чиқилади.

Ишлаб чиқилган илмий услубий қўлланмалар Ўзбекистон Республикаси бирламчи даволаш профилактика муассасалари, тиббиёт олий ўқув юр்தларининг ўқув жараёнларига тадбиқ этилади. Диссертация ишининг материалларини соғлиқни сақлаш амалиётига тадбиқ этилганлиги ҳақида ЎЗР ССВ Илмий тадқиқот фаолиятларни координация қилиш бўлимидан хулосалар олинади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аширов, З. Ф. Лечение витилиго 308-нм эксимерным лазером / З. Ф. Аширов, С. У. Тошев, Х. Д. Абдуллаев // Актуальные аспекты медицинской деятельности в молодежной среде : Сборник статей I научно-практической конференции с международным участием, Киров, 10 сентября 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 8-11. – EDN KCEBVA.
2. Абдуллаев, Д. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей / Д. М. Абдуллаев, С. У. Тошев, М. М. Толибов // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 254-256. – EDN DAEFQF.
3. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile / J. A. Rizaev, Z. F. Ashirov, S. U. Toshev [et al.] // International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Vol. 12, No. 24. – P. 120-122. – DOI 10.31782/IJCRR.2020.122425. – EDN HPYWFJ.
4. Новый подход в лечении витилиго / Р. М. Нарзикулов, С. У. Тошев, А. Л. Сулаймонов, И. Б. Тиллақобилов // Высшая школа: научные исследования : сборник научных статей по итогам работы Межвузовского научного конгресса, Москва, 11 октября 2019 года. Том 2. – Москва: Инфинит, 2019. – С. 60-62. – EDN RVHGIL.
5. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
6. Ахмедова М. М., Абдуллаев Д. М., Тошев С. У. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗЫКУРАЛИМУС ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-193.
7. Tolibov M. M. et al. SEVORAN USAGE IN THE MANAGEMENT OF PAPULOSQUAMOUS DERMATOSES //GOLDEN BRAIN. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 112-119.